

**Determinación de parámetros de terremotos a partir de datos macrosísmicos:
 iniciativa de “calibración” en Europa y Sur América**

(Earthquake parameter determination from macroseismic data:
 “calibration” initiative in Europe and Sur América)

Augusto Antonio Gomez Capera

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Milano-Pavia
 antonio.gomez@ingv.it

Resumen

La determinación de parámetros de terremotos (localización y tamaño del evento) a partir de datos macrosísmicos no es tarea fácil, pero es una herramienta muy útil en sismología histórica. Esta utilidad se sustenta en que los datos macrosísmicos son los únicos “registros cuantitativos” disponibles de terremotos del periodo pre-instrumental (antes del 1900, incluso para algunas regiones del mundo antes de los años 60s del siglo pasado).

En la compilación de catálogos de terremotos instrumentales hay a disposición sismómetros y métodos para el cálculo de parámetros de terremotos. De manera análoga cuando se compila catálogos de terremotos históricos es necesario tener instrumentos de cálculos transparentes y repetibles cuyos resultados nos permita tener “parámetros” de terremotos compatibles en catálogos con aquellos instrumentales.

Una iniciativa de calibrar y validar métodos (software) para el cálculo de epicentro y magnitud de terremotos a partir de datos de intensidades se lleva a cabo en Europa dentro del proyecto NERIES (NETwork of Research Infrastructures for European Seismology) modulo NA4 (Distributed Archive of Historical Earthquake Data).

Esta presentación mostrara resultados y ejemplos de aplicación de esta iniciativa la cual se ha desarrollado en diferentes pasos:

1) Actualización de tres métodos disponibles para la determinación de parámetros de terremotos a partir de datos macrosísmicos. Los tres métodos están descritos en la siguiente tabla:

Método	Principio usado para calcular epicentro y magnitud	
	Epicentro	Magnitud
Bakun and Wentworth (1997)	A través de un método estadístico aplica un concepto físico que es la atenuación de la intensidad: minimización de residuos a través de una relación de atenuación de la intensidad usando una grilla de prueba. La relación de atenuación de la intensidad macrosísmica es descrita como una función: $I = f(\text{distancia}, M_w)$	A partir la relación de atenuación de la intensidad $I=f(x_i, M_i)$, es calculada la magnitud: M= media (Mi) Donde Mi=(I_i+a+bx_i)/c
Boxer (Gasperini et al., 1999)	Aplica un concepto geométrico: El epicentro es calculado como el baricentro de la distribución de las máximas intensidades.	Área de percepción del terremoto: M=f(A)

V Jornadas Venezolanas de Sismología Histórica
VI Simposio Venezolano de Historia de las Geociencias

MEEP (Musson and Jiménez, 2008)	Método “hibrido” entre Bakun and Wentworth (1997) y Boxer.	Frankel (1994) Usa el área de percepción del terremoto e introduce coeficientes de origen instrumental.
---	--	--

Tab. 1.

2) Disposición de un “dataset” homogéneo de MDPs (Macroseismic Data Points) para calibrar y validar los tres métodos en 5 regiones de Europa:

- Italia
- Region del Mar Egeo
- Península Ibérica
- Suiza
- Reino Unido

El conjunto de datos macrosísmicos para la calibración y validación corresponden a terremotos del siglo 20 que respectivamente tienen disponibles epicentro instrumental y magnitud momento M_w preferiblemente observada. En algunos casos se tiene la M_w calculada a partir de regresiones, por ejemplo, entre Magnitudes M_I o M_s y M_w conservando el criterio que originalmente se trabaja con una magnitud instrumental. De esta manera el proceso de calibración se ha desarrollado de forma transparente tanto en términos de software como en datos de “input”. En lo que se refiere a estos últimos, datos “input”, se han escogido que los terremotos estén distribuidos espacialmente de manera homogénea, según la región donde se va a aplicar, y análogamente que estén distribuidos en un intervalo de magnitudes.

Cada calibración de cada región se hizo con 15 terremotos mientras que el proceso de validación se hizo con al menos 10 terremotos. Se tuvo mucha atención de no limitar la ventana temporal del “dataset” tanto de calibración como de validación al periodo post-1980, para así tener a disposición un buen rango del intervalo de magnitudes.

3) Calibración de los tres métodos mencionados en 1) en 5 regiones de Europa. En este proceso para el método de Bakun and Wentworth (1997) también se tendrán en cuenta relaciones de atenuación en intensidad publicadas en la literatura.

4) Validación de los resultados obtenidos en la calibración. Para cada terremoto de validación de cada una de las 5 regiones de Europa mencionadas se aplica los tres métodos calibrados y los resultados se comparan con los parámetros instrumentales del terremoto para identificar la mejor calibración ejecutada en esta iniciativa. Los resultados de las diferentes calibraciones serán aplicados a terremotos históricos de Europa. En particular se trabajará en el cálculo de parámetros de grandes terremotos ($M > 5.5$) de la ventana temporal 1000-1600 para compilar el catálogo histórico europeo de ese periodo. La experiencia y los resultados obtenidos en esta iniciativa de calibrar y validar métodos para calcular parámetros de terremotos con datos de intensidad en Europa se aplica de manera preliminar a algunos casos de terremotos del Sur América.

Referencias:

- Bakun W.H. and Wentworth C.M. (1997). Estimating earthquake location and magnitude from seismic intensity data. *Bull. Seism. Soc. Am.*, **87**, 1502-1521. <https://doi.org/10.1785/BSSA0870061502>
- Frankel A. (1994). Implications of felt area-magnitude relations for earthquake scaling and average frequency of perceptible ground motion. *Bull. Seismol. Soc. Amer.*, **84**, 462-465. <https://doi.org/10.1785/BSSA0840020462>
- Gasperini P., Bernardini F., Valensise G. and Boschi E. (1999). Defining Seismogenic Sources from Historical Earthquakes Felt Reports. *Bull. Seism. Soc. Am.*, **89**, 1, 94-110. <https://doi.org/10.1785/BSSA0890010094>
- Musson R.M.W. and Jimenez M.J. (2008). Report Macroseismic estimation of earthquake parameters. NERIES NA4 Deliverable 3, (internal report).